

TALABALARIDA ETNOMADANIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH IDENTIV KOMPONENTLARI

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

A.B.Isomiddinov

Annotatsiya: maqolamizda talabaning etnik guruhlarining o'ziga xos xususiyatlari haqida bilim va tasavvurga egaligi, mazkur etnik guruh a'zosi sifatida o'zini anglay olishi, etnik guruhlar xususiyatini tahlil qilish, mazkur etnik guruhning a'zosi sifatida unga bo'lgan munosabat, etnik guruh a'zosi sifatida o'zini namoyon etish, millatlararo munosabatlarni yaxshilash jarayonida muhim shaxs ekanligini his qilgan holda etnomadaniy indentiv komponentlarini shakllantirish masalalarini yoritib berdik.

Kalit so'zlar: affektiv komponent, etnomadaniyat, indentiv komponent, kasbiy kompetensiya, kognitiv komponent, kasbiy mahurat, milliy ma'naviyat, milliy qadriyatlari, urf-odatlar, xulq – atvor komponenti.

Yangi O'zbekiston uzluksiz ta'lim bo'g'inlaridan oliy ta'lim tizimini takomillashtirish jamiyatimizning ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy taraqqiyoti istiqbolidagi vazifalarni amalga oshirish uchun eng muhim omil hisoblanadi. Bo'lajak pedagog-psixologlar kelgusida ta'lim muassasalari psixologik xizmatni olib borish jarayonida o'quvchilarning individual-psixologik xususiyatlarini o'rganish asosida mutaxassisni har tomonlama kamol topishi, ham ma'naviy, ham aqliy rivojlanishi, o'zligini anglashi va qobiliyatlarini namoyon etishi uchun tegishli ta'lim-tarbiyaviy hamda ma'naviy-ruhiy sharoitlar yaratishni nazarda tutadi. Bu esa talabalardan har tomonlama yetarli darajada bilim va kompetensiyaga ega bo'lishni talab qiladi.

Bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetensiya va mahoratni shakllantirish mazmuni mamlakatimizning yetuk olimlari tomonidan chuqur tahlil qilingan. Mazkur yo'nalishda S. Turg'unov, B.Doniyorov va M.Umaraliyeva[9], Y.Asadov,

N.Turdiyev[8], Sh.Shodmonova[10], M.T.Mirsoliyeva[7] etnomadaniyat va uning mazmun–mohiyati A.Ashirova[3], N.Jo‘rayeva[6] tadqiqot ishlarida yoritilgan.

Oliy ta'lim jarayonida talaba yoshlarda etnomadaniyatni shakllantiruvchi bir mexanizm sifatida qaralsa, ikkinchi tomondan millatlararo etnik munosabatni rivojlantiruvchi vosita ham hisoblanadi.

Tabiiyki, ko‘p millatli davlatimizda turli yoshdagi fuqarolar va o‘quvchi–yoshlar o‘rtasida mehr–oqibat, bag‘rikenglik, milliylik o‘ziga xos ravishda munosabatlar ro‘y beradi. Talabalarda mazkur jarayonlarga samarali yechim topish malakasini shakllantirishning eng optimal yo‘li, ularda etnomadaniyatni shakllantirish sanaladi. Tadqiqotimizning muhim ustuvor konsepsiyasi talabalarda etnomadaniy kompetensiyani shakllantirishning nazariy va metodik asoslari, zamonaviy usul hamda texnologiyalarini aniqlashdan iborat.

Avvalo etnomadaniyat tushunchasini tavsiflashni joiz deb bildik. Etnomadaniyat tarixiy jarayon sifatida tarkib topib davrlar mobaynida ma'lum bir yutuq va kamchiliklarni o‘zida namoyon bo‘lgan ijtimoiy fenomen sifatida taraqqiy etib boradi. Etnomologik sifat jihatidan jamiyat ma'naviy–madaniy hayotini avloddan–avlodga yetkazib, uning kelajagi uchun zamin yarata olganligi bilan tavsiflanadi. Talabalar o‘tmish madaniyatini ongli ravishda o‘zlashtirmasdan turib madaniy merosni jamiyat farovonligi yo‘lida qo‘llash malakasiga ega bo‘lmaydi. Shuningdek, diniy, islomiy merosni chuqur o‘rganish, uning milliy ma'naviyat va madaniyatning oliy sifati ekanligini anglash muhim hisoblanadi.

Markaziy Osiyo hududi moddiy–ma'naviy madaniyatning shakllanish va taraqqiyot markazi ekanligi ma'lum. Sharqiy xalqlar ma'naviy madaniyatining asosiy tub negizlarini to‘laligicha o‘rganishga e'tibor qaratilmoqda. Etnomadaniyat sifat va tamoyillarni har tomonlama o‘rganish va kundalik faoliyatga tadbiq etish maqsadida ajdodlarimizning tarixiy evolutsiya davrlarida qo‘lga kiritgan yutuqlarini, xalqimizning madaniy–ma'rifiy merosi, milliy qadriyatlari, urf–odatlarini, rasm–rusumlarini, xalqimizning axloq–odob saboqlaridan namunalarni mukammal o‘zlashtirish zarur[4].

Buyuk davlat, buyuk kelajagimizga erishish uchun oqil, ma'rifatli, ayni paytda, o'zining o'tmishini, ulug' qadriyatlari, millati bilan faxrlanadigan va kelajakka ishonadigan komil insonlarni tarbiyalash oliy ta'lim tizimi oldidagi eng ustuvor vazifa sanaladi. Bo'lajak pedagog–kadrlarni tayyorlashda mutaxassislik fanlarining nazariy asosini tashkil etadi va ularni kundalik turmush tarzimiz bilan bog'liq ravishda olib borish maqsadga muvofiq.

Talabalarning milliy madaniyat manbalariga murojat qilishlari orqali milliy ta'lim rivojlanishiga erishiladi. Etnik renessans tendensiyalari zamonaviy etnik paradoks nomini olgan bo'lib, turli shakllarda ifodalanadi, qadimiy an'analar va marosimlarni yuzaga kelish tarixi, bayram va tadbirlarda folklordan foydalanish, milliy an'naviy hunarmandchilikni paydo bo'lishi va milliy davlatchilikni asoslash kabilar.

Oliy ta'limda yaratilgan ta'limiy muhit talabalarda etnomadaniy kompetensiyani samarali shakllantirishda quyidagi pedagogik sharoitlarni ta'minlashni ko'zda tutadi:

- Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan malaka talablarini eng optimal shakl va metodlar orqali bajarish;
- talabalarda etnomadaniy kompetensiyani shakllantirish va ularni yagona maqsad yo'lida birlashtirish;
- ilmiy–tadqiqot ishlari va loyihalar mazmunini etnomadaniy kompetensiyani shakllantirishga yo'naltirish;
- talabalarni milliy qadriyatlar aks etgan tadbirlarda faol ishtirokini qo'llab–quvvatlash, ularga milliy o'zlikni namoyon etishlariga imkon yaratish;
- talabalarni ijtimoiy, etnik, ma'naviy, etnomadaniy kompetentlik darajasini oshirish uchun, turli millat xususiyati bilan tanishtirish hamda ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli moslashish yo'llarini o'rgatish;
- turli millatlarga xos yondashuvni tashkil etish;

– ta'lim mazmunida milliy–hududiy komponent imkoniyatlarini to'la amalga oshirish uchun talabalarni o'z xalqi, mamlakati va jahon madaniyati bilan tanishishga yo'naltirish;

– o'quv jarayoni va audiroiyadan tashqari faoliyatlarda etnomadaniyatga yo'naltiruvchi interfaol usul va shakllardan foydalanish;

– talabalarda etnomadaniy tushuncha, bilim darajasini oshirish va ularda millatlararo o'zaro munosabatlarni yo'lga qo'yishga oid ko'nikma va malakalarni shakllantirish;

– oliy ta'lim muassasasi va oila, milliy markazlar bilan ijtimoiy aloqalarini kengaytirish.

Tadqiqotimizda etnomadaniy identivlik (yakkalik, har bir insonning shaxsiy belgisi yoki xususiyati, kodi) komponentlarini ham aniqlashtirdik. Ular quyidagi chizmada keltiriladi (2.1–rasm).

1–rasm. Etnomadaniy identiv komponentlar

Kognitiv komponent–talabanning etnik guruhlarining o'ziga xos xususiyatlari haqida bilim va tasavvurga egaligi, mazkur etnik guruh a'zosi sifatida o'zini anglay olishi.

Affektiv komponent – etnik guruhlar xususiyatini tahlil qilish, mazkur etnik guruhning a'zosi sifatida unga bo'lgan munosabat.

Xulq – atvor komponenti – etnik guruh a'zosi sifatida o'zini namoyon etish, millatlararo munosabatlarni yaxshilash.

Mazkur komponentlar negizda oliy ta'lim jarayonida milliy–ma'naviy muhit yaratish maqsadga muvofiq bo'lib, ular muhim pedagogik shartlarga bog'liq.

Birinchidan, etnik o'z–o'zini milliy xususiyati, har bir insonning shaxsiy qarashi va milliy o'zini anglash millat madaniyatini asrashga harakat qilish.

Ikkinchidan, professor–o'qituvchilar etnomadaniyatni ilmiy–pedagogik jihatlarini talabalar bilan hamkorlikda ta'lim–tarbiya jarayonida tahlil qilishi.

Uchinchidan, millatlar o'rtasida yuzaga keladigan, nosog'lom munosabatni oldini olish, barcha ta'lim turlarida yoshlarga millatlararo bag'rikenglikni targ'ib qilish.

To'rtinchidan, xalqning xayrixoxligi, orzu istaklari, bunyodkor g'oyalari mamlakatimiz siyosati bilan bevosita bog'liq. O'zbekiston fuqarosi sifatida milliy g'ururni his qilish.

Beshinchidan, jamiyatimiz hayotida millatlararo bag'rikenglik muhitini mustahkamlash, dunyo hamjamiyatining ijtimoiy – madaniy sohalari bilan ta'lim integratsiyalashuvi haqida ma'lumot berish. Bunda milliy o'ziga xoslikka ustuvorlik beriladi, talabalarda keng ilmiy dunyoqarash rivojlantiriladi va shaxs sifatida jamiyatning a'zosi ekanligini anglashga o'rgatiladi.

Oltinchidan, axborotlashgan jamiyatda etnik aloqalar, milliy madaniyat tobora kengayib bormoqda, bu esa o'sib kelayotgan yosh avlodda bag'rikenglik va millatlararo munosabatga kirishish ko'nikmalarni shakllantirishni talab qiladi.

Xalqimizning turmush tarzi va ma'naviyatining tarkibiy qismini, uning azaliy udumlari, urf – odatlari, marosimu – an'analari tashkil qiladi. Bu esa xalqning ma'naviyati nechog'lik shakllanganligini, uzoq o'tmishga ega ekanligini bildiradi.

O'zbek xalqining ma'naviyati boy ekanligi talabalarda milliy iftixor tuyg'usini yanada yuksaltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasining qonuni. "Ta'lim to'g'risida"gi T.:2020 - yil 23-sentyabr, O'RQ-637-son. <https://lex.uz/docs/-5013007>

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining qarori. "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida". T.: 2019 yil 31 dekabr, 1059-son. <https://lex.uz/docs/-4676839>
3. Ashirova A. Etnologiya. T.: 2014.-130.
4. A.Isomiddinov "Talabalarda etnomadaniy kompetensiya shakllanish darajalari". Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar (2024 йил № 2) ISSN 2181-1709 (P) ISSN 2181-1717 (E) <https://doi.org/10.53885/edinres.2024.02.1.030> 150-154-betlar.
5. A.Isomiddinov Talabalarda etnomadaniy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik jihatlari. МУҒАЛЛИМ ҲӘМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ 2024 март Нөқис 2/2-сан ISSN 2181-7138 88-95- betlar.
6. Jo'rayeva N.O. "Etnomadaniyat va milliy g'oya mushtarakligi". Uslubiy qo'llanma. Buxoro.:2018- 64 bet.
7. Mirsolieva M.T. "Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish". Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertasiyasi avtoreferati. Toshkent – 2019.
8. Turdiyev N.Sh., Asadov Yu.M., Akbarova S.N., Temirov D.Sh. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari. T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti, T.: 2015.-B 160.
9. Turg'unov S, B.X.Daniyarov, M.A.Umaraliyeva, Sh.S.Shodmonova, Sh.M.Turg'unova, H.M.Tojiboyeva "O'qituvchilarning kasbiy mahorat va kompetentligini rivojlantirish" "Sano-standart" nashiryoti Toshkent-2012 yil UDK-371,13/16 PDF (e-library.namdu.uz)
10. Shodmonova Sh "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi". Fan va texnologiya.-T., 2008.